

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 7 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 7

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 7

ТОШКЕНТ-2024

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№7 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2024-7>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Artur Gambaryan
yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)
Yosuke Shamoto
yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННИЙ ҲУҚУҚ. МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ. МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xusanov Ozod Tillabayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Selimanova Svetlana Mixaylovna
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Peshkova Xristina Vyacheslavovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
Sung Un Lee
yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ruziyev Rustam Jabborovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Borotov Mirodiljon Xomudjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Shomuxamedova Zamira Shoislamovna
yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)
Ahmad Issa Altweissi
yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW. ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.
Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Gasanova Mixail Yuriyevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Sattorova Gulnoza Djurakulovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Denisov Gleb
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Адик Ли ВОПРОСЫ ФИНАНСОВО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ.....	5
2. Abdullayev Jamshid Djamilovich TIBBIY XIZMAT KO‘RSATISH BO‘YICHA INSON A’ZOLARINING TRANSPLANTASIYASI, YORDAMCHI REPRODUKTIV TEXNOLOGIYALAR, KOSMETOLOGIYA VA STOMATOLOGIYA XIZMATLARIGA OID SHARTNOMAVIY MUNOSABATLARIDA FUQAROLIK HUQUQIY JAVOBGARLIKNI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI.....	16
3. Рузиназаров Шухрат Нуралиевич РОЛЬ И МЕСТО ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В ИЕРАРХИИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ И КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДРЯДНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПО ГЛАВЕ 37 “ПОДРЯД” ГК РУЗ.....	32
4. Ишанходжаев Саидахмад Акармович МИГРАНТЛАР ҲУҚУҚЛАРИНИ ҲИМОЯ ҚИЛИШНИНГ УНИВЕРСАЛ МЕХАНИЗМИ СИФАТИДА “МИГРАЦИЯ ВА ТАРАҚҚИЁТ БЎЙИЧА ГЛОБАЛ ФОРУМ”.....	49
5. Matkarimov Qudrat Qalandarovich ADVOKATURA INSTITUTINI RIVOJLANTIRISHNING AYRIM JIHATLARI.....	62
6. Radjarova Lola Nuriddinovna ICHKI ISHLAR ORGANLARI XODIMLARI IJTIMOY HIMOYASINING TASHKILIY- HUQUQIY SHAKLLARI, TURLARI.....	69
7. Абдуразаков Абдувосит Абдулхаевич ГИЁҲВАНДЛИК МОДДАЛАРИНИ ҚОНУНГА ХИЛОФ МУОМАЛАСИНИНГ КРИМИНОЛОГИК ЖИҲАТЛАРИ.....	78
8. Хамдамов Голибжон Толибжонович ВИДЫ И МЕХАНИЗМЫ МОШЕННИЧЕСТВ, СОВЕРШАЕМЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ IP-ТЕЛЕФОНИИ.....	87
9. Хайдаров Шухратжон Джумаевич IINOIY RAVISHDA NOMILA TUSHIRISH (ABORT) IINOYATINING SUBYEKTIV BELGILARI.....	94
10. Шамсидинов Зайниддин Зиёвиддинович НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ НЕЗАКОННОГО МАЙНИНГА.....	101
11. Суюнова Дильбар Жолдасбаевна ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН ПРИ ПРОВЕРКЕ ЗАКОННОСТИ, ОБОСНОВАННОСТИ, СПРАВЕДЛИВОСТИ СУДЕБНОГО ПРИГОВОРА.....	109
12. Тошматова Висолахон Икром қизи ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРАНСПЛАНТОЛОГИИ НА НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЯХ.....	117

Radjapova Lola Nuriddinovna,

O‘zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Akademiyasi
Oliy ta’limdan keyingi ta’lim fakulteti mustaqil izlanuvchisi
E-mail: lolaradjapova8808@gmail.com

ICHKI ISHLAR ORGANLARI XODIMLARI IJTIMOIIY HIMOYASINING TASHKILIY-HUQUQIY SHAKLLARI, TURLARI

For citation: Rajabova Lola Nuriddinovna. ORGANIZATIONAL AND LEGAL FORMS, TYPES OF SOCIAL PROTECTION OF EMPLOYEES OF INTERNAL AFFAIRS BODIES. Journal of Law Research. 2024, 9 vol., issue 7, pp. 69-77

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13148626>

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada muallif tomonidan ijtimoiy himoya, ijtimoiy ta’minotning shakllariga oid huquqshunos olimlarning fikr-mulohazalarini o‘rganilib, ijtimoiy ta’minotning turlari va shakllari tahlil qilingan shuningdek, ichki ishlar organlari xodimlarining ijtimoiy himoyasining tashkiliy-huquqiy shakllari, ijtimoiy kafolatlarning ko‘rinishlari mazmun-mohiyati yoritilgan. Shu bilan birga, ijtimoiy himoya va ijtimoiy ta’minot turlarini tamoyillariga bo‘lib o‘rganilishi yuzasidan olimlarning fikrlari bayon qilingan hamda so‘nggi yillardagi islohotlar natijasida ichki ishlar organlari xodimlarining ijtimoiy himoyasiga oid yangi ijtimoiy kafolat turlarining tatbiq qilinishi natijalarining tahlili qilingan.

Kalit so‘zlar: ijtimoiy himoya, ijtimoiy ta’minot, ijtimoiy kafolatlar, imtiyozlar, ijtimoiy ta’minotning tamoyillari, ichki ishlar organlari xodimlari ijtimoiy himoyasining ijtimoiy kafolatlari, ichki ishlar organlari xodimlarining ijtimoiy himoyasida amalga oshirilgan islohotlar.

Раджапова Лола Нуриддиновна,

Самостоятельный соискатель факультета послевузовского образования
Академии Министерство внутренних дел Республики Узбекистан
E-mail: lolaradjapova8808@gmail.com

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ, ВИДЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

АННОТАЦИЯ

В данной статье исследованы мнения ученых-правоведов относительно социальной защиты, форм социального обеспечения, проанализированы виды и формы социального обеспечения, а также освещены организационно-правовые формы социальной защиты сотрудников органов внутренних дел, сущность проявлений социальных гарантий. Вместе с тем, изложены мнения ученых по вопросу разделения видов социальной защиты и социального обеспечения на

принципы, а также проведен анализ результатов внедрения новых видов социальных гарантий социальной защиты сотрудников органов внутренних дел в результате реформ последних лет. **Ключевые слова:** социальная защита, социальное обеспечение, социальные гарантии, льготы, принципы социального обеспечения, социальные гарантии социальной защиты сотрудников органов внутренних дел, реформы социальной защиты сотрудников органов внутренних дел.

Rajabova Lola Nuriddinova,

Independent applicant of the Faculty of Postgraduate Education
of the Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan
E-mail: lolaradjapova8808@gmail.com

ORGANIZATIONAL AND LEGAL FORMS, TYPES OF SOCIAL PROTECTION OF EMPLOYEES OF INTERNAL AFFAIRS BODIES

ANNOTATION

This article examines the opinions of legal scholars regarding social protection, forms of social security, analyzes the types and forms of social security, and highlights the organizational and legal forms of social protection for employees of internal affairs agencies, the essence of manifestations of social guarantees. At the same time, the opinions of scientists on the issue of dividing the types of social protection and social security into principles are presented, as well as an analysis of the results of the introduction of new types of social guarantees for the social protection of employees of internal affairs bodies as a result of the reforms of recent years.

Keywords: social protection, Social Security, social guarantees, benefits, principles of Social Security, social guarantees of social protection of employees of internal affairs bodies, reforms carried out in the social protection of employees of internal affairs bodies.

Mamlakatimiz Prezidenti Sh.M.Mirziyoev tomonidan bugungi kunda dunyoda hukm surayotgan murakkab va tahlikali sharoitda mamlakat xavfsizligi va hududiy yaxlitligini ta'minlash, jamiyatda tinchlik va hamjihatlikni mustahkamlash qanchalik muhim vazifa ekanini barcha yaxshi anglashini qayd etgan. Shu bois, keyingi yillarda ichki ishlar tizimini isloh qilishga ustuvor e'tibor qaratilmoqda [1] deb ta'kidlanganidek, davlat tomonidan ichki ishlar organlari xodimlarining xizmat faoliyati uchun qulay va xavfsiz sharoitlar hamda ijtimoiy yordam ko'rsatish uchun imkoniyatlar yaratilishi ichki ishlar organlari faoliyatining butun, ijtimoiy tizim sifatida samaradorligini oshirishning zaruriy shartlaridan biridir.

Ijtimoiy davlat inson qadr-qimmatini hamma narsadan ulug', inson sha'ni, har narsadan muqaddas, degan g'oyat insonparvar va adolatli konsepsiyaga asoslanar ekan, ijtimoiy yordam ko'rsatish va aholini qo'llab-quvvatlash davlat organlari tizimi, soha qonunchilik bazasi yaratilganligi, tashkiliy – huquqiy tizim muntazam ishlab turganligi, davlatning ijtimoiy himoya siyosati vazifalari ijrosi ta'minlanayotganligi, ijtimoiy ta'minot bo'yicha muayyan organlar tizimi shakllantirilganligi davlat ijtimoiy ta'minoti yaxlit tizimi isbotidir.

Ichki ishlar organlari xodimlarini ijtimoiy himoya qilish bo'yicha aniq choralarni amalga oshirish jarayonida qonunchilikda muayyan prinsiplarga amal qilish lozimligi belgilangan. Ya'ni masalan qonun hujjatlarida xodimlarni uy-joy maydoni bilan ta'minlash nazarda tutilgan bo'lsa, ushbu kafolatni amalga oshirishda Markaziy va hududiy komissiyalar qonuniylik, adolat, xolislik va shaffoflik tamoyillariga amal qilishi uqtiriladi. Demak, ichki ishlar organlari xodimlarini ijtimoiy himoya qilishning maxsus tamoyillari kelib chiqadi.

Umuman yuridik o'quv adabiyotlarida ijtimoiy ta'minotning asosiy tamoyillari quyidagicha bir nechta guruhga ajratib ko'rsatiladi:

Ya'ni birinchisi – ijtimoiy ta'minotning umumiyligi tamoyili.

XMT ma'lumotiga ko'ra[3], ijtimoiy himoya kompleks xizmatlari tizimi bilan dunyo aholisi qariyb 71% to'liq qamrab olinmagan. O'zbekistonda 30 dan ortiq ijtimoiy dasturlar ishlab chiqilgan bo'lishiga qaramay, ayrim ekspertlar aholining 60% ushbu dasturlar bilan to'liq qamrab

olinmaganligini ta'kidlashadi[4]. Endi ushbu vaziyatni ichki ishlar organlari tizimiga nisbatan tatbiq qiladigan bo'lsak, darhaqiqat xodimlar xizmat shartlarida belgilangan cheklovlarni hisobga olib, ijtimoiy-iqtisodiy huquqlardan foydalanadilar. Xodimlar ijtimoiy ta'minot huquqlari bo'lgani bilan ayrim hollarda ular ijtimoiy dasturlarda qatnasha olmaydilar. Masalan, ichki ishlar organlari xodimlari ham harbiy xizmatchilar kabi 2021-yildan boshlab respublikada joriy qilingan "Ijtimoiy himoya yagona reestri"[5] ga kiritilmaydi. Lekin mazkur reestr orqali aholiga ijtimoiy xizmatlar va imtiyozlar amalga oshiriladi.

Ijtimoiy xizmatlar esa huquqshunos olimi L.Shipulina fikriga ko'ra[6], ijtimoiy himoyaning eng katta va asosiy tarkibiy elementlaridan biri. Muallif Rossiyada birgina 1995-yildagi "Faxriylar to'g'risida"gi qonuni bilan sobiq davlat xizmatchilariga keng imkoniyatlar yaratilganini ko'plab faktlarda keltiradi.

Ikkinchi tamoyil – ijtimoiy ta'minot turlarining xilma-xilligi. D.Q.Ahmedov, M.A.Usmanova, A.Inoyatov, Y.Tursunov, G.Sattarova, D.Atajanova, Sh.M.Gaziev[7] singari olimlarimiz ijtimoiy ta'minotga oid qonunchilik hujjatlarida ta'minot har xil shakllarda, xususan, pensiyalar, nafaqalar, bir martalik moddiy yordamlar, ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish, muayyan imtiyozlar va yengilliklar ko'rinishida amalga oshirilishini, qaysi shaklda amalga oshirilishi masalasi esa aniq shart-sharoitlar hisobga olingani holda qonun hujjatlari bilan belgilab qo'yilishini qayd etishgan. Hatto, ular orasida ijtimoiy ta'minotning asosiy shakli sifatida pensiya va nafaqalar yetakchi mavqeni saqlab qolishi borasida aniq fikrlar bildiriladi[8].

Fikrimizcha, ushbu fikrlar qaysidir ma'noda o'rinli. Ya'ni hozirgi vaqtda ichki ishlar organlari xodimlarining qonunchilik normalari bilan tartibga solinadigan xizmatga oid ijtimoiy munosabatlar doirasi kengayganligini inobatga oladigan bo'lsak, ular ijtimoiy himoyasi xilma-xilligini ko'rishimiz mumkin. Umumiy, maxsus va lavozim majburiyatlaridan tashqari ichki ishlar organlari xodimlari turli sharoitlarda xizmat o'tashga majbur va o'sha sharoitlar xizmatda muhokama etilmaydi. Davlat ham bunday sharoitda maxsus ta'minot turlarini kafolatlaydi deb xulosa qilsak o'rinli bo'ladi.

S.M.Kruppo fikriga ko'ra, ichki ishlar organlari (militsiya) xodimlarining pensiya va nafaqa ta'minoti, davlat majburiy sug'urtasi, pul-moddiy ta'minoti ular ijtimoiy ta'minotning standart variantlari bo'lgani bilan, qonunchilikda belgilangan boshqa turdagi ijtimoiy yordam va kompensatsiyalar davlat xizmatchilari ijtimoiy himoyasining maxsus turlarini qo'llashni, maxsus jamg'armalar tashkil qilishni istisno qilmaydi. Chunki ajratilayotgan umumdavlat mablag'lari bilan ta'minotdagi ehtiyoj o'rtasida farq bo'ladi va uni qondirish yo'llari izlanishi lozim[9].

Darhaqiqat, ichki ishlar organlariga tegishli me'yoriy hujjatlarda bepul tibbiy yordam olish (masalan, tish davolatish va ta'mirlatish, dori vositalari bilan ta'minlanish), transportdan bepul foydalanish qonunchilikda mustahkamlab qo'yilgan.

Ijtimoiy ta'minotning uchinchi tamoyili, bu – ijtimoiy ta'minot yetarli bo'lishi va zarur miqdorda amalga oshirilishi.

Ijtimoiy ta'minotning yetarli darajada bo'lishi tamoyili BMTning 1966-yil 19-dekabrda "Iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlar to'g'risidagi xalqaro pakt"ning 11-moddasi qoidalaridan kelib chiqqan. Ya'ni unda ishtirok etuvchi davlatlar har bir kishi o'zi va oilasi uchun yetarli oziq-ovqat, kiyim-kechak va uy-joy hamda turmush sharoiti yaxshilanib borishini o'z ichiga oladigan yetarli turmush darajasiga ega bo'lishi huquqini e'tirof etadi.

Ta'kidlash joizki, sotsiologiya, siyosatshunoslik, iqtisodiyot, huquqshunoslik va boshqa turli yo'nalishlar bo'yicha olimlar, tadqiqotchilar, ilmiy izlanuvchilar, qolaversa oddiy aholi va davlat xizmatchilar orasida ushbu tamoyilning amaliy ifodasi borasidagi yondashuvlari tabiiyki turlicha, har kimning o'z mustaqil fikri mavjud. Masalan, huquqshunos olimlar ushbu tamoyil mohiyatini yoritishda pensiya va nafaqalar miqdori belgilanish paytida turmush kechirish uchun zarur bo'lgan eng kam mablag' ko'rsatkichi, iste'moli uchun zarur mahsulotlar va xizmatlar to'plami uchun esa mablag'ning eng kam darajasi e'tiborga olinishi lozim, deya ta'kidlashadi[10].

Iqtisodchi olim I.Goloborodkoga ko'ra, AQSh, Buyuk Britaniya, Fransiya singari ko'plab davlatlarda mansab maoshi pul ta'minoti tizimida asosiy element bo'lib, u xizmat yillari va harbiy unvonga qarab tabaqalashgan bo'ladi. Asosiysi moliyaviy ta'minotga oid ushbu masalalar ochiq ma'lumotlar asosida yuritiladi[11]. Rossiyada ham ushbu masala asosiy qonunlar – "Politsiya

to‘g‘risida”gi, “Politsiya xodimlarining xizmat yillari va oylik qo‘shimcha to‘lovlarni tartibga solish to‘g‘risida”gi RF qonunlari bilan batafsil hamda tizimli asosda tartibga solingan[12].

O‘zbekiston zaminida ko‘pgina sohalarida, xususan ijtimoiy va ma‘naviy-ma‘rifiy masalalarda davlat kuchli tashabbuskor, g‘amxo‘r va himoyachi bo‘lib kelgan va bu ijtimoiy siyosat hozirda ham davom etmoqda. Jamiyatning ehtiyojmand a‘zolari to‘g‘risida qayg‘urish hissi, mehr-muruvvat, xayr-saxovat o‘zbek xalqining, umuman barcha qardosh xalqlarining azaliy qadriyatlaridan biri hisoblanadi .

Bugungi kunda ichki ishlar organlarining eng quyi bo‘g‘inidan respublika darajasigacha zamonaviy ish uslublarini joriy etish orqali mamlakatimizda huquq-tartibot va qonuniylikni mustahkamlash, ichki ishlar organlarini aholiga o‘z vaqtida va sifatli yordam ko‘rsatadigan, har bir xodimi tomonidan “Xalq manfaatlariga xizmat qilish”ni o‘z xizmat burchi deb biladigan ijtimoiy yo‘naltirilgan professional tuzilmaga aylantirish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biri bo‘lib qolmoqda .

O‘zbekiston Respublikasining 2016-yil 16-sentabrdagi “Ichki ishlar organlari to‘g‘risida”gi Qonuni qabul qilinishi ichki ishlar organlari xodimlarining ijtimoiy himoyasi bilan bog‘liq munosabatlarni tartibga solishi bilan tarixiy ahamiyatga ega bo‘lgan bo‘lsada, lekin asosiy islohotlarga 2017-yil 29-noyabrdagi “Ichki ishlar organlari kadrlari bilan ishlash va ularning xizmatini tashkil etish tartibini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-3413-son Qarori muhim huquqiy asos bo‘lib xizmat qildi.

Islohotlarning mantiqiy davomi sifatida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 26-martdagi PF-6196-son Farmoni ga asosan esa ichki ishlar organlari xodimlari va oila a‘zolarining ijtimoiy-huquqiy himoyasini hamda uy-joy va maishiy sharoitlarini yanada yaxshilash choralari ko‘rildi.

Bundan tashqari, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 20-apreldagi “Ichki ishlar organlari tayanch punktlarining profilaktika inspektorlarini xizmat uy-joyi bilan ta‘minlashga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-2906-son Qarori ga asosan, profilaktika inspektorlarining mavqeini oshirish va xizmatni samarali o‘tashini ta‘minlash maqsadida ichki ishlar organlari tayanch punktlarining profilaktika inspektorlarini kommunal-maishiy sharoitlarga ega bo‘lgan, zamonaviy talablar va standartlarga javob beradigan qulay xizmat uy-joyi bilan ta‘minlanadi. Ushbu uy-joylar profilaktika inspektori bevosita xizmat ko‘rsatadigan hududda (mahallada) bo‘lishi belgilangan.

Shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 8-fevral kunidagi “Ichki ishlar organlari xodimlarini ijtimoiy himoya qilish tizimini yanada yaxshilash chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 118-sonli qarori hamda Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 4-iyul kunidagi “O‘zbekiston Respublikasi Ichki ishlar organlari va Milliy gvardiyasining shaxsiy tarkibi hamda oila a‘zolarini ijtimoiy himoya qilish tizimini tartibga solish to‘g‘risida”gi 354-sonli qaror lar xodimlarning ijtimoiy ahvoli yaxshilanishida tub burilish bo‘ldi.

Mazkur qarorlarga asosan, Ichki ishlar vazirining “Ichki ishlar organlarida ijtimoiy himoya qilish faoliyatini yanada takomillashtirish to‘g‘risida” gi buyrug‘i ham imzolandi.

So‘nggi yillarda mamlakatimizda ichki ishlar organlari faoliyatini takomillashtirishga qaratilgan keng qamrovli islohotlar olib borildi va kompleks chora-tadbirlar amalga oshirildi. Har bir xodimning “Xalq manfaatlariga xizmat qilish”dan iborat o‘z xizmat burchini so‘zsiz ado etishi ushbu faoliyatning asosiga aylandi.

Bizning fikrimizcha, ichki ishlar organlari ham keyingi paytlarda amalga oshirgan ulkan ishlari bilan o‘z o‘rniga va nomiga munosib bo‘ldi. Ichki ishlar organlari xodimlarining pandemiya davrida va tabiiy ofat oqibatlarini bartaraf qilishda ishtirok etgani, aholiga birinchilardan bo‘lib ijtimoiy yordam ko‘rsatib, xalqning og‘ir kunlarida yonida bo‘lganligi, jamoat xavfsizligini ta‘minlash bo‘yicha mutlaqo yangi tizimda ishlayotganliklari, yurtimizda bo‘lib o‘tayotgan barcha tadbirlarda faol qatnashayotgani ularga bo‘lgan ishonch va mas‘uliyatni yanada oshirmoqda.

Ijtimoiy himoyaning asosiy tashkiliy-huquqiy shakllaridan biri bu – ijtimoiy yordam va imtiyozlar berish hisoblanadi. Ular muayyan sharoitda davlat ijtimoiy ta‘minoti subyektlarini qo‘shimcha ravishda qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan chora-tadbirlar tizimidan iborat.

Huquqshunos olimlardan Y.Tursunov “imtiyoz va yengilliklar nafaqat muxtoj fuqarolarni qo‘llab-quvvatlashda, balki ayrim shaxslarning davlat va jamiyat oldidagi ulkan xizmatlari uchun taqdirlashga ham qaratiladi” deb qayd etadi va “undan foydalanish huquqiga ega bo‘lgan shaxslar doirasi pensionerlar, nogironlar, yolg‘iz qariyalar, ko‘p bolali va kam ta‘minlangan oilalar bilan cheklanib qolmasdan, ijtimoiy ahamiyati katta bo‘lgan muayyan kasb va vazifalarda band bo‘lgan shaxslarni (pedagoglar, shifokorlar) va boshqa toifadagi fuqarolarni ham o‘z ichiga qamrab olgan”ligini ta‘kidlaydi. Muallif yozgan adabiyotlarda esa ijtimoiy yordamning yuzdan ziyod turli-tuman shakllarini e‘tirof qiladi.

Huquqshunos olim N.D. Kochetkova esa, ichki ishlar organlari xodimlarini ijtimoiy himoya qilishni ichki ishlar organlari xodimlari huquqiy maqomining muhim tarkibiy qismi hamda ular faoliyati samaradorligini oshirishning asosiy jihatlaridan biri hisoblaydi.

Ichki ishlar organlari xodimlarini ijtimoiy himoya qilish ular tomondan xizmat faoliyatlarini samarali bajarishlariga xizmat qiladi. Aytishimiz mumkinki, ichki ishlar organlari xodimlarining ijtimoiy himoyasi birinchi navbatda, mamlakatimizdagi fuqarolarni ijtimoiy himoya qilishdan farq qilmaydi[13]. Ikkinchidan esa ijtimoiy himoya subyekting tarkibi va uning huquqiy maqomining xususiyatlari bilan belgilanadi.

Hozirgi vaqtda ichki ishlar organlarida xizmatni tartibga soluvchi qonun hujjatlari[14]da xodimlarning ijtimoiy himoyasi quyidagi ijtimoiy kafolatlar orqali amalga oshiriladi[15], xususan:

- davlat sug‘urtasi;
- sog‘lig‘ini saqlash;
- mehnatiga haq to‘lash;
- davlat pensiya ta‘minoti;
- ijtimoiy yordam ko‘rsatish;
- uy-joy maydoni bilan ta‘minlash;
- mol-mulkiga yetkazilgan zararining o‘rnini qoplash;
- qonun hujjatlarida nazarda tutilgan boshqa chora-tadbirlar.

Yuridik adabiyotlarda davlat ijtimoiy himoyasi tarkibiga kiruvchi umumiy yordam va ijtimoiy ta‘minot turlari turlicha tasniflanadi[16].

Masalan, huquqshunos olim Y.Tursunov davlat pensiyasi va nafaqalarini, moddiy yordamni, natural yordamni (oziq-ovqat mahsulotlari, ro‘zg‘or buyumi va b.), nogironlar rehabilitatsiyasini va tibbiy-farmatevtika xizmatlarini keltiradi. Muallif boshqa ijtimoiy yordam va imtiyozlar taqdim etilishi mumkinligini haq ta‘kidlaydi.

Rossiya olimlaridan N.Serebryakova[17], M.Voronseva va V.Makarovalar[18] davlat xizmatchilarida yuqoridagi ta‘minot turlarni asosiy 4 ta toifaga ajratadi: pensiya, uy-joy (doimiy, vaqtincha), pul-moddiy ta‘minoti (mehnatga haq to‘lash, kompensatsiya, imtiyoz) va sog‘liqni saqlash (majburiy va tibbiy sug‘urta).

Ijtimoiy ta‘minot bo‘yicha Rossiyalik olim N.V.Antipeva[19] ham yuqoridagi ro‘yxatni umumiy 4 ta toifaga ajratadi: ijtimoiy sug‘urta, davlat ijtimoiy ta‘minoti, ijtimoiy yordam, ijtimoiy xizmat. Muallif davlat xizmatchilarining hayoti va sog‘lig‘iga yetkazilgan zararni undirish masalasini ijtimoiy ta‘minot elementi emas, balki fuqarolik-huquqiy munosabat xarakteriga ega, deb hisoblaydi va ro‘yxatga qo‘shmaydi[20]. Bu fikrga qo‘shilamiz va ushbu huquqiy munosabatlar Fuqarolik kodeksining 57-bobi[21] – zarar yetkazishdan kelib chiqadigan majburiyatlar hamda mehnat qonunchiligining umumiy asoslariga tayanib hal etilishini ta‘kidlaymiz. Ilm-fan nazariyasida ham ushbu mavzu asosan fuqarolik-huquqiy fanlar ixtisosligi doirasida tadqiq qilinishini bevosita xorij tajribasidan ko‘rishimiz mumkin. Masalan, Rossiya olimlaridan M.Palexin davlat xizmatchilar huquqlarining fuqarolik-huquqiy muhofazasini ilmiy jihatdan o‘rganib chiqqan[22].

Ichki ishlar tizimida ham harbiy xizmatchilar kabi asosan harbiy unvon darajasining yuqoriligi, uzoq xizmat yillari davomiyligi, ish samarasini baholash koeffitsientlari qo‘llanilmasligi e‘tiboridan haqiqatan ko‘makka loyiq xodim va ularning oilalari manfaati to‘liq hisobga olinmasdan hamda davlat mablag‘larini iqtisod qilish samaradorligi pastligicha qolgan. Ayniqsa, bunday holat ko‘p bolali ichki ishlar organlari xodimlarining oilalari, iste‘foga chiqqan kasallar va nogironlar, ish bilan ta‘minlanmasdan bo‘shatilganlar, shuningdek o‘zgarlar parvarishiga muxtoj ahvolda qolgan

nafaqaxo‘rlar misolida yaqqol namoyon bo‘lgan.

Ammo islohotlarning keyingi yillarida ulkan ishlar qilindi. Ichki ishlar organlari nufuzini oshirish doimo davlatning diqqat markazida bo‘ldi. Chunonan, xodimning yoki uning yaqin qarindoshlarining mol-mulkiga uning xizmat majburiyatlarini bajarishi bilan bog‘liq holda yetkazilgan zararining o‘rni ixtiyoriy yoki majburiy sug‘urta mablag‘laridan qat’iy nazar O‘zbekiston Respublikasi Davlat byudjeti mablag‘lari hisobidan to‘liq hajmda qoplab berilishi, yo‘lovchi transportlaridan (yo‘nalishli va yo‘nalishsiz taksilardan tashqari) foydalanish imtiyozlari, davlat tomonidan majburiy sug‘urta qilinishi hamda boshqa ko‘rinishdagi bir martalik yordam, rag‘batlantirish va imtiyozlar belgilab qo‘yildi[23].

Shuningdek, ijtimoiy himoyaning yana eng muhim kafolatlaridan – jinoyat protsessida reabilitatsiya etilgan ichki ishlar organlari xodimlarining xizmatga oid, pensiya olish, uy-joydan foydalanish va boshqa shaxsiy hamda mulkiy huquqlarini tiklash va ularga yetkazilgan mulkiy ziyonni qoplash, ma‘naviy ziyon oqibatlarini bartaraf etish bo‘yicha chora-tadbirlar ishlab chiqilganligi bo‘ldi, yillar davomida amalda deyarli qo‘llanilmagan tartib-taomillar mustahkamlandi[24]. Shuningdek, yigirma yil va undan ko‘p kalendar yil xizmat qilgan xodimlar yil davomida ichki ishlar organlarining tibbiy muassasalarida statsionar sharoitda davolanmagan taqdirda, ularga Davlat byudjeti mablag‘lari hisobidan davolanish uchun yilning yakuni bo‘yicha mehnatga haq to‘lash eng kam miqdorining 4 baravari miqdorida bir martalik pul kompensatsiyasi to‘lanishi ham tadbir qilinib, 2023 yilda 5,2 foiz xodimga kompensatsiya pullari to‘lab berildi[25].

Demak, milliy qonunchiligimizda ichki ishlar organlari xodimlarini ijtimoiy himoyalashning turlari va shakllari yanada kengayishi ijtimoiy soha islohotlari asosiy natijalaridan bo‘ldi.

Shunday qilib, ichki ishlar organlari xodimlarining ijtimoiy himoyasiga doir normativ huquqiy hujjatlarda xodimlar uchun keng ijtimoiy imtiyoz va kompensatsiyalar nazarda tutilgan bo‘lib, ularni ob‘yekt, xodimlar toifasiga ko‘ra sub‘yekt, taqdim etish muddatlari va asoslari, tashkiliy-huquqiy shakllari, turlari mavjudligini tadqiq qilamiz:

- ijtimoiy sug‘urta (hayot, sog‘liq, mol-mulkni muhofazalash);
- ijtimoiy ta‘minot (pul-moddiy, pensiya, nafaqa, oziq-ovqat, kiyim-kechak va pul ta‘minoti);
- ijtimoiy imtiyoz va kompensatsiyalar (uy-joy, ta‘lim, soliq, transport, aloqa, ipoteka va boshqa maishiy sohalar);
- ijtimoiy xizmat (tibbiy, farmasevtik xizmat, sanatoriya-kurort, ijtimoiy reabilitatsiya).

Iqtiboslar/Сноски/References:

1. Mirziyoyev Sh.M. O‘zbekiston Respublikasi Ichki ishlar organlari xodimlariga yo‘llagan tabrigi (25.10.2022 y) // Elektron manba: <https://daryo.uz/k/2022/10/25/shavkat-mirziyoyev-ichki-ishlar-organlari-xodimlari-va-faxriylarini-tabrikladi> (Mirziyoyev Sh.M. Congratulations to the employees of the internal affairs bodies of the Republic of Uzbekistan (25.10.2022)// Electronic source: <https://daryo.uz/k/2022/10/25/shavkat-mirziyoyev-ichki-ishlar-organlari-xodimlari-va-faxriylarini-tabrikladi>)
2. O‘zbekiston Respublikasining 2016-yil 16-sentyabrdagi “Ichki ishlar organlari to‘g‘risida”gi O‘RQ-407-son Qonuni // Elektron manba: <https://lex.uz/docs/3027843>(Law No. 407 of the Republic of Uzbekistan “on internal affairs bodies”dated September 16, 2016 // Electronic source: <https://lex.uz/docs/3027843>)
3. Доклад о социальной защите в мире в 2017-2019 годах. Обеспечение всеобщей социальной защиты для достижения Целей в области устойчивого развития. Бюро МОТ для стран Восточной Европы и Центральной Азии. – Москва, 2018. – С.7.(The report on social protection in the world in 2017-2019. Ensuring universal social protection to achieve the Sustainable Development Goals. The ILO Bureau for Eastern Europe and Central Asia. – Moscow, 2018. – p.7.)

4. Оценка системы социальной защиты в Узбекистане // (Совместный отчёт МОТ, Юнисеф и Всемирного банка). Москва, - 2020 г. – С.14.(Assessment of the social protection system in Uzbekistan // (Joint report of the ILO, Unicef and the World Bank). Moscow, 2020 – p. 14.)
5. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 5-martdagi “Aholini ijtimoiy himoya qilish tizimini yana-da takomillashtirish hamda sohaga zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 122-son Qarori // Elektron manba: <https://lex.uz/docs/5319768>(Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan dated March 5, 2021 “on measures to improve the social protection system of the population again and to introduce modern information and communication technologies into the industry”No. 122 / / Electronic source: <https://lex.uz/docs/5319768>)
6. Шипулина Л.М. Социальное обслуживание населения в Российской Федерации (правовые вопросы) // Екатеринбург, 2012 г. – С.3.(Shipulina L.M. Social service of the population in the Russian Federation (legal issues) // Yekaterinburg, 2012 – p. 3.)
7. Inoyatov A. O‘zbekiston Respublikasining ijtimoiy ta‘minot huquqi // Darslik. TDYUI, 2005. – 38 b.; Ш.А.Исмоилов, Газиёв Ш.М. Ismoilov Sh.A, GaziyeV Sh.M. Ijtimoiy ta‘minot huquqi // O‘quv-uslubiy qo‘llanma. – 2006, TDYUI. – 7 b.; Tursunov Y., Shoimxonov Z. Ijtimoiy ta‘minot huquqi // Darslik. TDYUI, 2013 – 11 b.; Tursunov Y., Usmanova M. A. Aholiga ijtimoiy muhofaza yordamini tashkil etish. – T.: “Davr nashriyoti”, 2012. – 13 b.; Турсунов Й., Усманова М, Саттарова Г. Право социального обеспечения // – Т. Алоқачи нашриёти, 2008 йил. –С.15.(Inoyatov A. Social Security Law of the Republic of Uzbekistan // textbook. TDYUI, 2005. – 38 p.; Sh.A.Ismailov, Gaziev Sh.M. Ismailov Sh.A, GaziyeV Sh.M. Social Security Law // educational-methodological manual. – 2006, TDYUI. - 7 p.; Tursunov Y., Shoimkhanov Z. Social security law // textbook. TDYUI, 2013-11 p.; Tursunov Y., Usmanova M. A. Organization of social protection assistance to the population. - T.: "Era publishing", 2012. – 13 p.; Tursunov., Usmanova M., Sattarova G. The right of social security // -T Contact Publishing House, 2008 Yale. –p.15)
8. Ahmedov D.Q. Ijtimoiy ta‘minot huquqi // Darslik – T.: TDYUI, 2008. – 38 b.(Ahmedov D.Q. Social security law // textbook-T.: TDYUI, 2008. – 38 p.)
9. Круппо С.М. Правовая и социальная защита сотрудников органов внутренних дел: автореф.дисс.канд.экон.наук. Москва, 2001 г. – С.45 // Elektron manba: <https://www.dissercat.com/content/pravovaya-i-sotsialnaya-zashchita-sotrudnikov-organov-vnutrennikh-del>(Kruppo S.M. Legal and social protection of employees of internal affairs bodies: abstract of the dissertation of the Candidate of Economic Sciences. Moscow, 2001 – p.45 // Electronic source: <https://www.dissercat.com/content/pravovaya-i-sotsialnaya-zashchita-sotrudnikov-organov-vnutrennikh-del>)
10. Ahmedov D.Q. Ijtimoiy ta‘minot huquqi // Darslik – T.: TDYUI, 2008. – 38 b. (Ahmedov D.Q. Social security law // textbook-T.: TDYUI, 2008. – 38 p.)
11. Голобородько И.В. Финансовое и институциональное регулирование системы социальной защиты военнослужащих профессиональной армии: автореф.дисс.канд.экон.наук. Ярославль, 2003 г - С.14 // Elektron manba:<https://www.dissercat.com> (Goloborodko I.V. Financial and institutional regulation of the social protection system of military personnel of the professional army: abstract of the dissertation of the Candidate of Economic Sciences. Yaroslavl, 2003 - p.14 // Electronic source: <https://www.dissercat.com>)
12. Федеральный закон Российской Федерации от 19 июля 2011 г. N 247-ФЗ (ред. от 25.12.2023) “О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” // Elektron manba: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_116988/(Federal Law of the Russian Federation No. 247-FZ of July 19, 2011 (as amended on 12/25/2023) “On Social Guarantees to Employees of the Internal Affairs Bodies of the Russian Federation and Amendments to Certain

- Legislative Acts of the Russian Federation” //Electronic source: www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_116988/)
13. O‘zbekiston Respublikasining 2022 yil 08 avgustdagi “Davlat fuqarolik xizmati to‘g‘risida” O‘RQ-788-son Qonuni // Elektron manba: <https://lex.uz>(Law No. 788 of the Republic of Uzbekistan “on state civil service” dated August 08, 2022 // Electronic source: <https://lex.uz>)
 14. O‘zbekiston Respublikasining 2016-yil 16-sentyabrdagi “Ichki ishlar organlari to‘g‘risida”gi O‘RQ-407-son Qonuni // Elektron manba: <https://lex.uz>(Law No. 407 of the Republic of Uzbekistan “on internal affairs bodies”dated September 16, 2016 // Electronic source: <https://lex.uz>)
 15. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 29-noyabrdagi “Ichki ishlar organlari kadrlari bilan ishlash va ularning xizmatini tashkil etish tartibini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-3413-son Qarori //Elektron manba: <https://lex.uz>(Decree of the president of the Republic of Uzbekistan of November 29, 2017 “on measures to radically improve the procedure for working with personnel of internal affairs bodies and organizing their service”PQ-3413 // Electronic source: <https://lex.uz>).
 16. Tursunov Y., Usmanova M. A. Aholiga ijtimoiy muhofaza yordamini tashkil etish. – T.: “Davriy nashriyoti”, 2012. – 45 b.(Tursunov Y., Usmanova M. A. Organization of social protection assistance to the population. - T.: "Era publishing", 2012. – 45 p.)
 17. Серебрякова Н.А. Совершенствование системы социальной защиты военнослужащих: автореф...дисс.канд. экон.наук. Саратов. 2009 г. – С.13 // Elektron manba: <https://www.dissercat.com>(Serebryakova N.A. Improvement of the system of social protection of military personnel: abstract of the dissertation of the Candidate of Economic Sciences. Saratov. 2009 – p.13 // Electronic source: <https://www.dissercat.com>)
 18. Воронцова М.В., Макаров В.Е. Социальная защита и социальное обслуживание населения. Учебно-методическое пособие // –2015 г. – С.158 (Vorontsova M.V., Makarov V.E. Social protection and social services of the population. Educational and methodical manual // -2015 – p.158)/
 19. Антипыева Н.В. Социальное обеспечение военнослужащих: проблемы правового регулирования: автореф. дисс. док. юрид. наук. – Санкт -Петербург. 2010. – С.3 // Elektron manba: <https://law.spbu.ru> (Antipyeva N.V. Social security of military personnel: problems of legal regulation: abstract. diss. doc. Jurid. sciences'. – St. Petersburg, 2010. – p.3 // Electronic source: <https://law.spbu.ru>)
 20. Yuqoridagi manba. 11-b (Source above. p.11).
 21. O‘zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksi (21.12.1995) // Elektron manba: <https://lex.uz>(Civil Code of the Republic of Uzbekistan (21.12.1995) // Electronic source: <https://lex.uz>).
 22. Палехин М.В. Гражданско-правовая охрана прав военнослужащих: автореф.дисс.канд.юрид.наук. Волгоград. 2006 г. - С.29 // Elektron manba: <https://www.dissercat.com>(Palekhin M.V. Civil law protection of the rights of military personnel: abstract of the dissertation of the Candidate of Legal Sciences. Volgograd. 2006 - p.29 // Electronic source: <https://www.dissercat.com>)
 23. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 29-noyabrdagi “Ichki ishlar organlari kadrlari bilan ishlash va ularning xizmatini tashkil etish tartibini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-3413-son Qarori //Elektron manba: <https://lex.uz/uz/docs/3430641>(Decree of the president of the Republic of Uzbekistan of November 29, 2017 “on measures to radically improve the procedure for working with personnel of internal affairs bodies and organizing their service”PQ-3413 // Electronic source: <https://lex.uz/uz/docs/3430641>)
 24. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 29-noyabrdagi “Ichki ishlar organlari kadrlari bilan ishlash va ularning xizmatini tashkil etish tartibini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-3413-son Qarori //Elektron manba: <https://lex.uz/uz/docs/3430641>(Decree of the president of the Republic of Uzbekistan of

November 29, 2017 “on measures to radically improve the procedure for working with personnel of internal affairs bodies and organizing their service”PQ-3413 // Electronic source: <https://lex.uz>).

25. Ma’naviy-ma’rifiy ishlar va kadrlar bilan ta’minlash departamenti “Ijtimoiy himoya” bo‘limida mavjud bo‘lgan o‘rganilgan ish hujjatlardan (From the studied work documents available in the “Social Protection” section of the Department of spiritual and educational affairs and human resources).

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 7 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 7

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 7

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000